

JALOLIDDIN MANGUBERDI – XALQ QAHRAMONI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik
litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulton jaloliddin Manguberding hayoti, mo‘g‘ullarga qarshi kurashi, harbiy yurushlari, qo‘shni mamlakatlar bilan harbiy ittifoqi, zabt etgan shaharlari, umrning oxirlari hamda olimlarning asarlarida Sulton Jaloliddin shaxsiyati haqida ma’lumotlar beriladi.

Jaloliddin Manguberdi mo‘g‘ullarga qarshi 11 yil davomida Xuroson, Hindiston, Eron, Iroq va Kavkaz hududlarida tinimsiz kurash olib bordi, 17 marotaba mo‘g‘ullarga qarshi jang qilib, ularning 14 tasida g‘olib bo‘ldi. Bu orada u nafaqat mo‘g‘ullar, balki uning ortib borayotgan kuch-qudratiga hasad bilan qaragan Bag‘dod xalifasi va Ko‘niya sultoni Alovuddin Kaykubod kabi shaxslarga qarshi kurashishiga ham to‘g‘ri keldi. Shuningdek, vazirlari, sarkardalarining xiyonati va ukasi G‘iyosiddin Pirshohning isyonlari ham sultonning ozodlik uchun kurashiga ma’lum moneliklar ko‘rsatdi. Urganchdagi qaltis vaziyat tufayli shaharni tashlab chiqqan Jaloliddin 300 kishi bilan 16 kun ichida Xorazmdan Xuroson yerlaridagi Niso qo‘rg‘oni (hozirgi Turkmanistonda) atrofiga yetib keldi. Chingizxon Muhammad Xorazmshoh o‘g‘illarining Xorazmga qaytganlaridan xabar topgach, ularning Xurosonga chekinishi mumkinligi nuqtayi nazaridan Xurosonning har yeriga pistirmalar qo‘ydi. Jaloliddin Niso yaqinida o‘zining 300 nafar askari bilan mo‘g‘ullarning 700 kishilik pistirmadagi guruhini tor-mor etdi. Ushbu g‘alaba mo‘g‘ullarning afsonaviy qudrati, yengilmasligi haqidagi mish-mishlarga chek qo‘ydi. Jaloliddinning obro‘si ko‘tarilib, xalqda g‘alabaga ishonch mustahkamlandi. Bu voqealar 1221-yilning boshida sodir bo‘lgan edi.

U bug‘doyrang, o‘rta bo‘yli, turkiy qiyofali va turkiyda gapiradigan odam edi, shu bilan birga, forsiyda ham so‘zlasha olardi. Uning mardligi, jasurligiga kelsak, yuqorida hikoya qilganim janglardagi faoliyatini eslab o‘tishning o‘zi kifoya qiladi. U sherlar orasida eng zo‘r sher edi, qo‘rqmas chavandoz, lashkarlar orasida eng botiri edi. U yuvosh, muloyim odam edi, jahldor emasdi, haqoratimiz so‘zlarni aytmasdi. U nihoyatda jiddiy edi, kulmasdi, faqat jilmayib qo‘yardi, kam gapirardi. U haqqo‘ylikni, adolatni ulug‘lardi, ammo yashagan davridagi g‘alayonlar, alg‘ov-dalg‘ovlar fe‘l-atvorini o‘zgartirdi. U qo‘l ostidagi odamlarning og‘ir hayotini

yengillashtirishni xohlardi, ammo u yashagan davr qonunlari uni zulm qilishga majbur etardi... Bachkana ta'riflarni yoqtirmagan, faqat "sulton" deya murojaat qilishlarini so'ragan.

(Shihobiddin Nasaviyning "Siyrat as-sulton Jaloliddin Mangburni" asaridan)

Movarounnahrning asosiy shaharlari egallangach, mo'g'ullarning bosqinchilik yurishi Amudaryo janubidagi yirik savdo va madaniyat markazlari: Balx, Hirot, Marv va G'azna kabi shaharlarga yo'naltirildi. Ammo bu viloyatlarda ular Jaloliddin Manguberdining qattiq qarshiligiga uchradi. Jaloliddin Valiyon qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ul qo'shinlariga hujum qilib, ularni tor-mor etdi. Bu uning dushman ustidan qozongan dastlabki yirik g'alabasi edi.

Chingizxon Jaloliddin Manguberdiga qarshi Shiki Xutuxu no'yonni 45 minglik qo'shin bilan jo'natdi. G'azna yaqinidagi Parvon dashtidagi jangda Jaloliddin g'alaba qozondi. Biroq g'alabadan keyin qo'lga kiritilgan o'ljalarni taqsimlashda lashkarboshilari o'rtasida o'zaro kelishmovchilik boshlandi. Oqibatda lashkarboshilardan Sayfiddin Ig'roq, A'zam Malik va Muzaffar Maliklar qo'shından ajrab ketdilar. Jaloliddinning ularni qaytarish yo'lidagi urinishlari naf bermadi. Bu voqeadan so'ng sultonning harbiy salohiyati zaiflashib qoldi. Fursatdan foydalangan Chingizxon G'aznaga askar tortdi va ajralib chiqqanlarni alohida-alohida tor-mor etdi. Jaloliddin tengsiz janglar olib borib, Sind (Hind) daryosi qirg'oqlariga yaqinlashib bordi. Daryo bo'yida 1221-yilning noyabrida ikki o'rtada qattiq jang bo'ldi. Jaloliddin Chingizxon qo'shinining ilg'orini yengdi. Mo'g'ullarning pistirmalarga qo'yilgan 10 ming nafar saralangan askari jangni yakunladi.

Sind jangi taktikasi Jaloliddin Manguberdi Chingizxon qo'shinidan 3 barobar kam bo'lgan o'z qo'shinini yarim oy shaklida safga tizadi. Qo'shinining o'ng qanotini sulton tog' etagiga joylashtirgani holda, chap qanotni Sind sohiliga joylashtiradi. Natijada mo'g'ullar xorazmliklarni qurshovga olishining oldi olinadi. Mo'g'ullarning yolg'ondan chekinish orqali dushmanni olg'a undab, ularni qanotlardan qurshab olishga urinishini oldindan bilgan Jaloliddin chekingan mo'g'ul qo'shinini atayin ta'qib etmaydi. Ikki muvaffaqiyatsiz hujumdan so'ng Chingizxon asosiy kuchlarni Sulton Jaloliddin qo'shini qanotlariga tashlaydi. Natijada Jaloliddinning ochiq jangga kirishdan boshqa iloji qolmadi.

Jaloliddin taslim bo'lishni xohlamay, otda Sind daryosiga sakrab, narigi qirg'oqqa suzib o'tdi. U bilan birga uning to'rt ming kishilik askari ham daryodan o'tib oldi. Hozirgi paytda ham bu daryoning bir tomoni "Ot sakrash", narigi tomoni "Cho'li Jaloliy" deb ataladi. Jaloliddinning jasoratiga qoyil qolgan Chingizxon o'z o'g'illariga qarata: "Otaning faqat shunday o'g'li bo'lishi lozim. U olovli jang

maydonidan o'zini qutqarib, halokatli girdobdan najot qirg'og'iga chiqdimi, undan hali ulug' ishlar, tashvishlar va qiyomatli isyonlar keladi!" deydi va uning orqasidan ta'qib etishni taqiqlaydi. Sind daryosi bo'yidagi jangdan so'ng Chingizxon uch oy davomida Jaloliddin qo'shinidan ajrab ketgan sarkardalar qal'alarini qo'lga olib, ularni yo'q qilish bilan band bo'ladi.

1221-yil bahor-yoz oylarida Jaloliddin mo'g'ullarga qarshi ayovsiz kurashga bel bog'lab, ularga bir necha marta qaqshatqich zarba berganidan keyin G'azna yaqinida, Kobul daryosi bo'yidagi Parvon dashtida Chingizxonning mohir sarkardalaridan biri – Shiki Xutuxu no'yon boshchiligidagi 45 minglik mo'g'ul qo'shinlari ustidan g'alabaga erishdi. Jang natijasida qo'lga kiritilgan katta miqdordagi o'lja taqsimlanishi jarayonida Jaloliddin lashkarboshilari – qang'li qipchoqlardan (Turkon Xotun ham shu urug'dan) Amin Malik turkmanlar yo'lboshchisi Sayfiddin Ig'roq bilan bir qimmatbaho arabi ot ustida talashib qolishdi (o'ljalar orasida eng noyob ulush ot hisoblangan. Otlar zotiga va chiroyiga qarab bir necha ming tilloga baholangan). Tortishish paytida qizishib ketgan Amin Malik Sayfiddin Ig'roqning boshiga qamchi bilan urdi. Jaloliddin esa Amin Malikni bu ishi uchun jazolamadi (Amin Malik Jaloliddinning qaynotasi edi, uning jazolanmaganiga shu ham sabab bo'lgandir, ehtimol). Bu nomusga chiday olmagan va qattiq ranjigan Sayfiddin Ig'roq o'z yaqinlari bo'lgan lashkarboshilar – A'zam Malik va Muzaffar Maliklarni olib, Jaloliddin qo'shinini tark etdi. Buning natijasida Xorazmshoh qo'shini yarmiga qisqardi. Xufiyalari orqali Jaloliddinning ichki muammolaridan boxabar bo'lgan Chingizxon sulton qo'shinlarini qayta birlashishi yoki ularning qochishiga yo'l qo'ymaslik uchun bir haftalik yo'lni ikki kunda bosib o'tadigan darajada tezlik bilan ta'qib qila boshladi. Vaziyatni to'g'ri baholagan Jaloliddin esa zudlik bilan Hindistonga o'tib ketish va u yerdan o'zini tiklagan holda Chingizxonga qarshi hujumni tashkil etish uchun Sind (Hind) daryosi tomon oshiqdi.

1221-yilning kech kuzida Jaloliddin Sind daryosiga yaqin kelganida Chingizxon unga yetib oldi va o'rtada, ta'bir joiz bo'lsa, XIII asrning eng mashhur jangi ro'y berdi. Jangda xorazmshohlar qo'shinining markaziga rahbarlik qilgan Jaloliddin qo'shini o'zidan bir necha barobar ko'p bo'lgan mo'g'ullar qismini yanchib tashladi. Lekin Chingizxonning pistirmada turgan 10 ming zaxira qo'shini jangga kirishi bilan tashabbus mo'g'ullar tomoniga o'tdi (Chingizxonning zaxira qo'shini "keshik" deb nomlanib, ular tajribali qo'mondonlardan tuzilgan. Chingizxon juda zarur hollardagina ularni jangga tashlagan). Qurshab olingan Jaloliddin yarim kun mobaynida mo'g'ullar bilan olishdi. Uning 2 ta oti ishdan chiqqach, rikobdorlar (hukmdor otini yetaklab yuruvchi, hukmdor uzangisi sohibi) zaxiradagi otni

keltirishdi. Ushbu otga o'tirgan Jaloliddin o'rab oluvchilarning nisbatan zaif ko'ringan daryo tomoniga ot solib, u yerni yorib chiqdi, ahli haramini ham Chingizxon qo'lga tushmasligi uchun daryoga yo'naltirdi. O'zi esa sadoqatli oti bilan birgalikda 18–20 metrli jarlikdan daryoga sakradi. Chingizxon esa uning jasoratidan lol bo'lib, Jaloliddinning ortidan kamondan o'q uzmoqchi bo'lganlarni to'xtatadi. Shu vaqtga qadar Chingizxon bunday raqibga duch kelmagan edi.

Xullas, o'ljalar orasidagi bir qimmatbaho ot sarkardalar o'rtasida ziddiyat chiqarib, umumdavlat, umumxalq taqdiri hal bo'ladigan pallada Jaloliddinning imkoniyatlarini kamaytirib, kuchini zaiflashtirdi. Kuchlarning teng emasligi Jaloliddinning Chingizxon qurshovida ma'lum muddat qolishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi ot esa uni dushman qo'lidan qutqarib, daryoning narigi sohiliga olib o'tdi. Manbalarning guvohlik berishicha, shu vaqtdan boshlab Jaloliddin mazkur otni e'zozlab, minmasdan yana 5 yil, ya'ni 1226-yili o'z ajali bilan o'lguniga qadar o'zi bilan olib yurdi (hozirgi Gruziya poytaxti Tbilisining egallanishi jarayonida ot o'lgan edi). Shuning uchun ham qadimgi va o'rta asr buyuk sarkardalarining yarim bahodirligini ularning otlari bilan bog'lash joizdir.

Jaloliddin davrida bir qancha fitnalar, g'am-qayg'u, mashaqqat-u anduhlarga, vazirlarning tarqalib ketishiga va mehnatkash ommaning atroflarda boshpana izlab yurishiga barham berildi. Ular birlashtirildi va mustahkamlandi.

(Shihobiddin Nasaviyning "Siyrat as-sulton Jaloliddin Mangburni" asaridan)

1226-yilda Ozarbayjon, Shirvon va Gurjiston Xorazmshoh qo'lga o'tdi. 1227-yil sentyabrda Isfahon yaqinida Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarning Taynol no'yon boshliq qo'shinini yengdi. Taynol no'yon Jaloliddin Manguberding jangdagi mardligiga qoyil qolib: "Zamonasining haqiqiy bahodiri, o'z tengqurlarining sarvari ekan", degan edi.

Jaloliddin Manguberding Ko'niya, Jazira, Damashq va Misr hukmdorlariga nomalar yozib, ularni mo'g'ullarga qarshi kurashish yo'lida birlashtirish xatti-harakatlari behuda ketdi. Sultonning o'sib borayotgan mavqeyi Bag'dod xalifasini, Misr, Damashq va Jazira hukmdorini tashvishga sola boshladi. Ichki fitnalar va xiyonatlar boshlandi. Ustiga-ustak Ko'niya sultoni Alouddin Qayqubod muxolif kuchlarni Jaloliddin Manguberdiga qarshi birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Jaloliddinning ukasi G'iyosiddin Pirshoh birinchi bo'lib xiyonat yo'lga o'tdi. U o'z lashkarlari bilan akasi qarorgohini tark etdi. G'iyosiddin akasiga hasadi qo'zg'ab, o'zi mustaqil davlat barpo etish va Jaloliddin kabi shuhrat qozonishni istadi. U Kirmon hokimi tomonidan qo'lga olinib, qatl etildi. Mo'g'ullar ushbu voqeadan so'ng Jaloliddin davlati ular o'ylagandek kuchli emasligini anglab, u bilan sulh tuzish

fikridan qaytishdi. Ozarbayjon va Gurjiston sari talonchilik yurishlarini boshlab yuborishdi. Jaloliddinning bosh vaziri Sharofulmulk sultonga fitna uyushtira boshladi. Uning Jazira va Ko'niya hukmdorlariga Jaloliddindan hokimiyatni tortib olishda madad so'rab yozgan maktubi Jaloliddinning qo'liga tushgach, u hibsga olinib, qatl etildi. 1230-yil avgustda Ko'niya, Jazira, Damashq va Misrning birlashgan qo'shini Jaloliddin Manguberdi kuchlarini Arzinjon yaqinidagi jangda mag'lubiyatga uchratdi. Jaloliddin Manguberding kuchsizlanganidan foydalangan mo'g'ullar katta qo'shin bilan 1231-yilda Ozarbayjonga bostirib kirib, Jaloliddin Manguberдини ta'qib etadi. Mo'g'ullar uning qarorgohiga uyushtirgan tungi hujum natijasida oz sonli qo'shinini tormor keltirdi, Jaloliddin Manguberding o'zi esa ta'qibdan qutulib, Kurdiston tog'lariga chiqib ketdi. Bu yerda qaroqchi kurdlar qo'liga asir tushib, fojiali halok bo'ldi. Atigi o'ttiz uch yil umr ko'rgan, ammo nomi ellarda mashhur bo'lgan, Chingizxonni lol qoldirgan, o'z yurtini beadam sevgan so'nggi xorazmshoh Sulton Jaloliddin Manguberdi yorug' dunyodan shu tariqa ko'z yumdi. Uning nomi asrlar davomida avlodlar uchun jasorat va mardlik, vatanparvarlik ramzi bo'lib keldi. Sulton Jaloliddinning hayotlik davrida mo'g'ullar O'rta Sharqni bosib ololmadilar. Bu voqea ancha keyin – 1256-yili ro'y berdi. Jaloliddin Manguberdi o'n bir yil davomida mo'g'ullarni nafaqat O'rta Sharqqa, balki Sharqiy Yevropaga ham qo'yimadi.

Jaloliddin Manguberdi 1231-yil bahorida Ganjaga kelib, barcha gina-kuduratlarini unutib, yana mo'g'ullarga qarshi ittifoq tuzish uchun musulmon hukmdorlarga murojaat etdi. Jaloliddin Ganjada turib birlashish haqida qo'shni o'lkalar hokimlariga yuborilgan maktublarga javob kutdi. Ammo unga hech qayerdan javob xati kelmadi. Jaloliddin Kichik Osiyo tomon yo'l olish va u yerda kuch to'plash niyatida edi. 1231-yilning avgusti boshida Amid (Diyorbakr) yo'li yaqinida unga to'satdan mo'g'ullar hujum qilib qoldi. Uni 15 chog'li mo'g'ul navkarlari ta'qib etdi. Jaloliddin o'z sheriklaridan ajrab, Mayaforiqin (hozirgi Turkiyaning Silvan viloyati) yaqinidagi Ayndor qishlog'iga keldi. Ushbu tog' qishlog'ida u kurdlar qo'liga tushdi. O'zini sulton deb tanishtirganidan so'ng kurdlar uni o'ldirishga jazm etmadi. Jaloliddinni tegishli joyga yetkazib qo'yish evaziga kurdlarga mukofot va'da qilindi. Lekin kurdlar rahbari xonadonidan joy olgan, horib-tolgan Jaloliddinni o'lgan kurd inisi xuni evaziga o'ldirdi. Bu voqea taxminan 1231-yilning avgust oyida ro'y berdi. Jaloliddin Manguberdi Mayaforiqinda dafn etildi, mo'g'ullar kirib kelgudek bo'lsa, xorlamasin degan maqsadda qabri yer bilan tekislab yuborildi. Jaloliddinning ashaddiy dushmani Damashq hokimi Malik Ashrafga sulton halokati xususida xabar yetkazib, suyunchi so'rganlarida, u qayg'uiga botib: "Sizlar uning o'limi bilan meni

qutlamoqchimisizlar? Endi siz voqeaning achchig'ini tatib ko'rasiz. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, uning halokati islom olamiga mo'g'ullarning bostirib kirishini anglatadi. Endilikda biz bilan mo'g'ullar o'rtasida devor bo'lib turgan Xorazmshohdek odam yo'qdir", deb javob bergan edi. Ibn Vosil esa uni "mo'g'ullar va musulmonlar orasidagi istehkom" deb ta'riflagandi. Jaloliddinning o'limidan so'ng uning shonli nomi tez orada xalqlar tilida doston bo'lib ketdi. "Jaloliddin tirik", "Jaloliddin qaytib kelyapti" degan ovozlalar uzoq vaqtgacha mo'g'ullarni tahlikaga solib kelgan. Jaloliddin Manguberdining o'limini o'sha davr muarrixlari tili bilan "Yo'lbars (Chingizxon nazarda tutilgan) changalidan omon chiqqan arslon chiyabo'ri qo'lida jon berdi", deya ta'riflash mumkin. Uning o'limini ko'pchilik mutaxassislar Arab xalifaligi tugatilishini tezlatgan omil sifatida baholashadi. Ya'ni mo'g'ullar va xalifalik o'rtasida o'ziga xos muhtasham devor 1231-yili quladi, oradan 27 yil o'tib, 1258-yili xalifalik poytaxti Bag'dod mo'g'ullar tomonidan egallandi, xalifalik esa tugatildi.

2022-yil 29-avgust kuni Xorazm viloyatining Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, Bobir Aminov va boshqalar "O'zbekiston tarixi" 36-50 betlar Respublika ta'lim markazi, Toshkent - 2023 yil
2. A. Muhammadjonov "O'zbekiston tarixi" (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 71-80-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotl" Toshkent 2001-2... yil